
Artículos

“Vivo de bailar y me pagan por esto” Una aproximación a las tensiones existentes en la representación profesional de artistas de la danza contemporánea en Monterrey, México

Patricio Juárez Flores

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

> Resumen

El presente trabajo explora las tensiones relacionadas con el reconocimiento social de artistas que se dedican a la danza contemporánea en la ciudad de Monterrey, México, bajo el supuesto de que las actividades artísticas sufren una desvalorización social que dificulta su reconocimiento como profesiones plenamente constituidas. Consideramos que este trabajo se inserta en las discusiones sobre el trabajo ampliado, las identidades y las profesiones artísticas, con el objetivo de contribuir con una propuesta hermenéutica que arroje luz sobre las formas en que las y los artistas enfrentan las tensiones derivadas de vivir del arte. Partiendo de un enfoque cualitativo, se realizaron entrevistas semiestructuradas entre artistas de la danza, para explorar y comprender cómo se despliegan y resuelven cotidianamente estas tensiones. En las conclusiones se argumenta que la vocación en torno a la danza y su institucionalización como campo artístico, se convierten en recursos para fortalecer la representación de quienes se dedican a la danza contemporánea, frente a una desvalorización de las y los artistas por parte de la sociedad regiomontana.

> Palabras claves

Representaciones; profesiones artísticas; danza contemporánea.

> Abstract

This paper explores the tensions related to the social recognition of artists who dedicate themselves to contemporary dance in Monterrey, Mexico. We consider that this artistic activity suffers a social under appreciation that hinders its recognition as a fully constituted profession. This work inserts itself in discussions about extended work, identities and artistic professions, with the purpose of generate an hermeneutic proposal that sheds light on the ways in which artists face the tensions derived from living as artists. Starting from a qualitative approach, semi-structured interviews were conducted among dance artists to explore and understand how these tensions unfold and resolve on a daily basis. In conclusion, it is argued that the vocation around dance and its institutionalization as an artistic field, both become valuable resources to strengthen the representation of those who dedicate themselves to contemporary dance, in the face of a devaluation of artists by the Monterrey society.

> Keywords

Representations; artistic professions; contemporary dance.

Artículos

“Vivo de bailar y me pagan por esto”

Una aproximación a las tensiones existentes en la representación profesional de artistas de la danza contemporánea en Monterrey, México

Introducción

La danza como actividad artística puede ser observada como un fenómeno predominantemente moderno, cuyo surgimiento y desarrollo son una expresión propia de los procesos de industrialización y división del trabajo europeo de mediados del siglo XIX. Es en esta época que comienza a llamarse a la danza como arte escénico (Abad, 2004: 10), en un momento histórico en que las actividades artísticas sufren transformaciones significativas hacia su constitución como ocupaciones profesionales y productos de consumo cultural.

Es así que las prácticas artísticas como la literatura, la plástica, la música y las artes escénicas, entre muchas otras, se han desarrollado permanentemente en una lucha por constituirse en espacios estructurados de posiciones, es decir, en campos (Bourdieu, 1990) profesionales de producción cultural. Desde otra perspectiva, este proceso de consolidación puede ser visto como la conformación de mundos del arte, entendidos como grupos de personas que se constituyen en torno a actividades artísticas, y que se conforman gracias al esfuerzo permanente de quienes en ellos participan por generar y sostener (Becker, 2008: 375) formas de organización, creación y producción de procesos y/o productos artísticos. Estos esfuerzos, significan un trabajo permanente de construcción y consolidación hacia su interior como universos creativos, el cual a su vez tiene como objetivo que se genere valor y reconocimiento de sus actividades por parte de la sociedad.

Algunas de estas actividades artísticas han tenido importantes avances y se han convertido en espacios con alto grado de reconocimiento y estatus social, mientras otras han realizado, con menor éxito, esfuerzos para ser consideradas como campos profesionales plenamente constituidos. Esto puede observarse en los casos de las danzas escénicas¹ en general (considero aquí sus expresiones clásicas, folclóricas y modernas, entre otras) y de la danza contemporánea en particular.

En el continente americano, el campo de la danza escénica, desde su llegada a Estados Unidos a principios del siglo XX, ha sido un laboratorio de técnicas, influencias, búsquedas y reflexiones que han ocurrido en distintas formas de imaginar e interpretar la danza. Tal es la historia de la bailarina estadounidense Isadora Duncan, y el puente entre sus referencias europeas y la influencia proveniente de la reciente irrupción del movimiento feminista en Estados Unidos (Abad, 2004). Encontramos sincretismos parecidos en las referencias fundacionales de la danza mexicana entre el pasado indígena y el nacionalismo, así como en la mezcla entre técnicas europeas y danzas populares mexicanas (Dallal, 1997).

Esta confluencia de elementos, fue parte del camino de la danza moderna mexicana hacia su

¹ Retomo el trabajo de Tortajada cuando define la danza escénica como aquella que “necesita de una formación académica, y tiene como fin llevarse a un foro, con vocación de arte” (1995: 28).

Artículos

consolidación, cuyo momento más representativo fue la fundación en 1948 del Ballet Nacional de México, a manos de Guillermina Bravo y un grupo de bailarines ex estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana (Dallal, 1997: 38, 159).

Durante la segunda mitad del siglo XX, en México se generó una explosión de formas de pensar y hacer danza, resultando, entre otras manifestaciones, en lo que hoy conocemos como danza contemporánea, entendida como un lenguaje que surge en tanto ruptura y oposición de la danza moderna (Dallal, 1997). Así, “la danza contemporánea, por expandida y libre, por volátil y atractiva” (Dallal, 1997: 297-298) es un espacio en el que confluyen multiplicidad de técnicas, discursos y formas de entender y expresarse a través del cuerpo. Esta característica ha sido potenciada con la llegada de la interconexión digital global, la cual permite conocer y compartir experiencias, técnicas, procesos y proyectos en el mundo entre diversas distancias y latitudes en el mundo contemporáneo.

Sin embargo, el universo de la danza contemporánea en México también ha transitado un azaroso camino para constituirse como una actividad artística, y aun en la actualidad no goza del mismo reconocimiento social que otras artes, como el cine o la música. Esto se hace evidente cuando observamos cómo las artes escénicas pugnan por contribuir a la producción cultural y hacerse de una pequeña parte de los recursos destinados a la cultura y las artes en el país. Muestra de esto es que para el año 2021 las artes escénicas contribuyeron con sólo 4.2% del total de las aportaciones que el sector cultural hizo al Producto Interno Bruto (PIB) nacional mexicano, mientras que durante ese mismo periodo éstas ocuparon el último lugar en generación de empleo, con sólo el 1.4% del total de puestos que se generaron en el ámbito de la cultura y las artes². Como consecuencia de esto, quienes se dedican a la danza contemporánea resisten cotidianamente ante la falta de trabajo, o se ven en la necesidad de tener múltiples empleos como estrategia para sostener su vocación artística (Solís y Brijandez, 2018).

No obstante, en México la danza contemporánea ha sido una actividad con un crecimiento sostenido de personas interesadas en hacer de esta ocupación artística su proyecto de vida. Una manera de observar este crecimiento en tiempos recientes, es por medio del aumento de espacios para la formación profesional en danza y el comportamiento de su matrícula. Esto, ya que la creación de instituciones dedicadas a la profesionalización, así como el interés de las personas por especializarse en una actividad como la danza contemporánea, son entendidos aquí como indicadores de su nivel de consolidación como ocupación profesional (Abbot, 2005).

Así, tomando como referencia dos periodos de tiempo, podemos observar cómo ha aumentado el interés por dedicarse a la danza escénica en el país. Como ejemplo, entre 1975 y 1990, la Universidad Veracruzana, primera institución educativa en ofrecer un título universitario en danza en el país, matriculó a 35 alumnas y alumnos³. Veinte años después, existe una oferta de educación profesional diversificada en varias instituciones del país, como en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en la Ciudad de México, la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, en Sinaloa, el Instituto Superior de Artes Escénicas en Guadalajara, Jalisco, las Universidades Autónomas de Colima, Querétaro, Sonora, Puebla, Chihuahua, Hidalgo, Chiapas, Baja California y Nuevo León, entre otras. Así, para el 2010 había más de dos mil estudiantes de danza a nivel nacional, y para el 2017 este número aumentó en un 30%, pasando de 2.757 a 3.968 estudiantes de danza a nivel superior⁴.

² <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/CSC/CSC2021.pdf>

³ <https://www.facultadedanza.com/historia>

⁴ Elaboración propia con información obtenida de los anuarios estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades e

Artículos

De manera paralela, en la ciudad de Monterrey, -una de las tres entidades federativas más grandes de México- ubicada al noreste del país en el Estado de Nuevo León (ver figura 1), se observa un crecimiento análogo de opciones para estudiar danza, ya que las primeras instituciones de formación surgieron a finales de los años setenta. Así, en el año de 1976 se crea el “Instituto de Artes” en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en donde se imparten clases de danza clásica, contemporánea y folklórica⁵. En ese mismo tiempo se inaugura el Centro de Educación Artística (CEDART) “Alfonso Reyes” del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)⁶. Al año siguiente abre sus puertas la Escuela Superior de Música y Danza “Carmen Romano de López Portillo” (ESMDM) también administrada por el INBA.

Figura 1: Ubicación de Monterrey, Nuevo León, México. Mapa: elaboración propia

No obstante, es hasta el año 2000, en la UANL y en el 2006, en la ESMDM, respectivamente, que se comienzan a ofrecer formalmente programas de licenciatura en danza. Haciendo una comparación con los datos a nivel nacional, entre los años 2010 y 2017, el aumento de estudiantes es proporcional, ya que la matrícula en Monterrey aumentó un 33%, pasando de 99 alumnos a 149 (ver figura 2). Estos datos muestran que existe un crecimiento paralelo de la danza a nivel nacional y local que, aunque moderado, puede ser considerada como una tendencia que presumiblemente seguirá en aumento. Por otra parte, es importante señalar que a pesar de esta tendencia, en Nuevo León los años 2016-2017, la matrícula de danza no superaba el 1%⁷ del total de la matrícula universitaria a nivel estatal.

Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

⁵ <http://escenicas.uanl.mx/facultad/> (Consultado el 02 de febrero de 2017).

⁶ <http://www.sgeia.bellasartes.gob.mx/index.php/menueducacionartistica/menuescuelas> (Consultado el 13 de julio de 2018).

⁷ <http://datos.ni.gob.mx/n-l-matricula-de-alumnos-inscritos-por-nivel-educativo/> (consultado el 11 de enero del 2023).

Artículos

Figura 2: Matrícula de estudios profesionales de danza en Nuevo León 2010-2017. Elaboración propia con datos de la ANUIES

Por último, en el caso de Monterrey, es pertinente considerar a las y los estudiantes de danza que llegan de otros estados, así como aquellas y aquellos artistas que participan del universo dancístico pero que no cuentan con estudios de licenciatura en danza. Considerando esto, los datos recopilados pueden mostrar un campo subrepresentado, por lo que es posible que existan variaciones o diferencias a lo expuesto aquí.

La cultura del trabajo en Monterrey y las artes como profesión: un espacio en disputa

Considero, en este trabajo, que es posible definir a la danza contemporánea como un mundo artístico y un campo profesional plenamente constituido, pero que aún pugna por su consolidación ante la falta de reconocimiento por parte de la sociedad. Esto coloca, a quienes viven en torno a esta disciplina artística, en una situación de tensión en su intento por reconocerse como profesionistas del arte.

Esta tensión se expresa cuando bailarinas y bailarines de danza contemporánea en Monterrey son colocados dentro de un estereotipo sobre las y los artistas que impide identificarlos como profesionistas plenamente instituidos. Esto se explica, en parte, al observar que en Monterrey existe una dimensión cultural que cataloga, a través de una matriz de valores “objetivados socialmente y subjetivamente reales” (Berger y Luckman, 1968: 123) de forma positiva a aquellas personas que participan e impulsan la economía y el desarrollo de la ciudad a través de actividades que caen dentro de una noción ideal del trabajo tradicional, cuyas características podemos enlistar como: “industrial, estable, subordinado a un solo patrón y empresa, con relaciones claras de quién es trabajador subordinado y ante quién es patrón (relación laboral bilateral), de tiempo completo y con contrato por tiempo indeterminado, con seguridad social” (Zuchetti en De la Garza, 2009: 125). En contraparte, aún se valora negativamente a quienes no contribuyen con este desarrollo, o a quienes se encuentran en condiciones y situaciones laborales consideradas atípicas (De la Garza, 2009). Es decir, que existen fuera de los márgenes de esta visión idealizada del trabajo. Como consecuencia, es posible observar cómo se construye un estigma sobre aquellos que no son considerados trabajadores típicos dentro de la comunidad de Monterrey.

Ahondando en lo hasta aquí dicho, es posible señalar que la matriz de valores antes mencionada tiene su origen a finales del siglo XIX y principios del XX, en el auge industrial de Monterrey. Fue en este periodo en donde se consolidó una fuerte cultura en torno al trabajo y al emprendimiento como motores del desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida. Estos referentes continúan siendo hoy configuradores identitarios

Artículos

de muchas y muchos regiomontanos⁸ (Palacios, 2007: 167-198). En este sentido, quienes no participan del desarrollo de la ciudad a través de su involucramiento con trabajos arquetípicos son sujetos a un estigma social (Goffman, 2006). Como consecuencia, esta matriz cultural tiene un efecto sobre las y los artistas, a quienes históricamente se les ha considerado como *outsiders* (Lingo y Tepper, 2013) o personas al margen de los modelos tradicionales e ideales del trabajo, ya que su actividad está enfocada más en la creación y la satisfacción personal que en necesidades generadas por la sociedad (Freidson, 2007). Estas reflexiones contribuyen a comprender el estereotipo negativo que sigue existiendo sobre las y los artistas en la ciudad de Monterrey.

Lo expuesto hasta aquí sirve como referencia para explorar cómo, las y los artistas de danza contemporánea resuelven cotidianamente tensiones relacionadas con su representación como profesionistas del arte. Para esto, como primer paso se trae al frente la cultura como dimensión simbólica, en tanto se plantea que las nociones de actividad y estatus profesional son parte del entramado simbólico que conforma la cultura regiomontana y, que forman parte de los recursos que ordenan y dan sentido a este contexto social. En un segundo momento, se presenta un marco conceptual en torno a las nociones de identidad y profesión, las cuales sirven de apoyo en la definición de las bailarinas y los bailarines de danza contemporánea. En un tercer momento se plantea una propuesta de análisis desde la microsociología para observar los conflictos hasta aquí planteados. Por último se exploran un conjunto de experiencias, tomando como referencia a dos bailarinas de la ciudad de Monterrey, para conocer cómo se dialoga cotidianamente con la tensión que implica representar su rol como profesionistas de la danza.

Sobre la cultura como dimensión simbólica de la vida social

A manera de primer paso, esbozo aquí la cultura desde su dimensión simbólica como un conjunto de tramas de significación (Geertz, 1973: 20) que son colectivas y que se constituyen como una dimensión meta-funcional (Echeverría, 2010: 19), que dota de sentidos al mundo (Desfor Edles, 2002: 6-7). No obstante, es necesario considerar que nuestra existencia no es puramente simbólica, sino que existen también elementos estructurales -y materiales- que constituyen a su vez la vida social. Así, es posible apuntar que en este espacio “el propósito del análisis cultural es clasificar sistemáticamente y explicar (...) los tipos de sistemas simbólicos que existen, así como la naturaleza e impacto que estos símbolos/significados” (Edles, 2002: 10) tienen para las y los individuos en sus experiencias cotidianas.

Este será el punto de partida con el cual me acercaré a las formas en que bailarines y bailarinas de danza contemporánea incorporan y dan sentido a su rol como artistas profesionales, en un contexto de desvalorización relativa de su práctica artística. Comenzamos entonces, colocando la atención en los imaginarios colectivos de una comunidad que establece como *outsiders* a las y los artistas de la danza, en tanto no encuadran en lo que se concibe convencionalmente como trabajador, emprendedor o empresario dentro de la cultura regiomontana. Este problema, se traduce en un estigma que sitúa a las y los profesionistas del arte en los márgenes de lo considerado como ámbito profesional en el contexto regiomontano, a la vez que tiene afectaciones significativas en las posibilidades de incorporarse en el mundo del trabajo, vivir dignamente del arte y construir trayectorias laborales en torno a sus elecciones de vida.

⁸ Adjetivo para referirse a las personas originarias de la ciudad de Monterrey.

Artículos

La danza contemporánea como profesión y como referente identitario

Las nociones de identidad y profesión, son categorías analíticas que aquí se ponen en diálogo con las y los bailarines, en tanto se entiende a la danza contemporánea como una actividad profesional que dota de sentido sus experiencias personales y trayectorias laborales, y que, en consecuencia, quienes participan de ésta asumen un conjunto de prácticas y roles a través de los cuales se pueden identificar a sí mismos como artistas profesionales.

En este sentido, el presente esfuerzo se sitúa en el marco de los estudios que, ya desde hace varios años han pugnado por una concepción ampliada del trabajo que considere, no sólo las relaciones clásicas entre producción y consumo, entre patrón y obrero, sino que incorpore la subjetividad (De la Garza, 2017: 5-13), la emotividad y la creatividad, entre otras, como dimensiones relevantes de estudio en torno a las actividades laborales y/o profesionales.

De igual manera, las actividades artísticas pueden ser entendidas como ocupaciones en las que una dimensión vocacional (Sapiro, 2012) juega un rol central, confiriendo un tipo de valor significativo a las y los artistas, centrado en la construcción y exploración de sí mismos y de sus universos circundantes, más allá de la búsqueda de beneficios exclusivamente económicos. La danza contemporánea no es la excepción, en tanto quienes deciden ser artistas de la danza se arrojan a una actividad que es un medio de vida, pero que fundamentalmente es un medio para la autorrealización y para la configuración de un estilo de vida en la que se pone en juego la estructuración de un horizonte estético y político (Dubois, 2013) que da sentido, tanto a sus posturas artísticas como a sus trayectorias de vida.

Así, la práctica de la danza como arte escénico se ha constituido en México como un universo profesional, en el que uno de sus atractivos es su fuerte dimensión vocacional. Sin embargo, en el presente trabajo sitúo en una posición de tensión a la danza como profesión artística, en tanto parto del supuesto de que ésta goza de poco reconocimiento por parte de la sociedad, la cual generalmente cuestiona la condición profesional de quienes deciden dedicarse a esta actividad.

Para ahondar en esto, tomo la credencialización institucional (en forma de títulos y/o cédulas profesionales), como un indicador de consolidación de una ocupación y como mecanismo utilizado por las y los individuos para abogar por el reconocimiento de su actividad profesional. No obstante, y como Freidson señala (2007), dentro de las profesiones credencializadas existen, por un lado, aquellas que solucionan demandas externas, como lo pueden ser médicos y arquitectos, entre otros, y que poseen un importante reconocimiento dentro de la sociedad. Y por el otro, profesiones en las que, como en las actividades académicas o en las artes, se atienden problemas o se generan productos y servicios que en su mayoría son creados por quienes conforman estos campos particulares. Es decir, que no atienden demandas de la población y consecuentemente no cuentan con la misma valoración social (Freidson, 2007).

Como ejemplo de lo expuesto arriba, podemos pensar en la creación de piezas o proyectos dancísticos, los cuales generalmente surgen de los deseos de un/a artista o grupo artístico por expresar una postura personal sobre uno o varios temas que, en contraposición, pocas veces son comisionados por instituciones u organismos externos, o bien solicitados por la sociedad. Aquí, en términos de las actividades profesionales, la creación puede atender más a la constitución de un discurso personal -estético/político- que a la satisfacción de una demanda social. No obstante, la credencialización es un contrapeso y un

Artículos

recurso de validación y de reconocimiento de las actividades profesionalizadas, ya que ésta tiene un valor como capital cultural institucionalizado para quienes participan de los mundos de las artes, así como para quienes se encuentran fuera de ellos (Bourdieu, 2001 :135-136).

Ahora bien, las actividades profesionales contribuyen con elementos constitutivos de las identidades de las personas, ya que dotan de experiencias vitales y marcos de referencia a través de los cuales los individuos se definen subjetivamente a sí mismos, a la vez que se diferencian frente a los demás (Dubar, 2002). En consonancia con esto, aquí entiendo a las identidades como un:

conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos), a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado. (Giménez, 2002: 38).

En este caso, por una parte he dicho que la actividad de bailar está cargada de una fuerte dimensión vocacional, y por la otra, que quienes se dedican a la danza enfrentan cotidianamente una desvalorización sobre su profesión. Sobre estas dos condiciones se establece una relación y una negociación permanente que configura parte de las identidades de las y los artistas de la danza. Es posible, entonces, tender un puente hacia las representaciones de una identidad profesional relacionada con la danza contemporánea, sin pasar por alto que ésta es parte de un repertorio más amplio que configura las identidades de las y los individuos. Entonces, la danza se convierte en proveedora de sentidos identitarios, a la vez que provee marcos de referencia y pautas de comportamiento que forman parte de los roles que existen alrededor de su práctica profesional y artística.

Fachadas en conflicto: un esbozo conceptual

Si consideramos que las y los artistas de la danza construyen parte de su identidad tomando como referente su actividad profesional, es posible afirmar que en su interacción cotidiana pretenden representar el rol o papel de la bailarina o el bailarín profesional con sus pares, familiares o la sociedad en general. Es entonces pertinente realizar un esfuerzo para explorar cómo se despliega la actuación de este rol, siendo que el artista se presenta como parte de una profesión poco valorada socialmente.

Es necesario apuntar que la postura que tomo aquí cuando hablo de “representación” es aquella que usa como analogía al actor y sus actuaciones (Goffman, 1997), en tanto los individuos en su interacción social representan distintos roles a través de los cuales buscan proyectar una imagen sobre sí mismos. En el presente texto ese papel será el del artista profesional de danza contemporánea. Ahora bien, esta analogía puede ser observada a través de una serie de situaciones en que las representaciones se convierten en recursos para la interacción cotidiana. Si bien el trabajo que realiza Goffman (1997) es exhaustivo en la caracterización del juego de actuación, para los fines de este trabajo me centraré en dos dimensiones de su propuesta: la problematización y la tergiversación de la dramatización de los roles sociales.

En primera instancia elaboro en torno a la veracidad de la representación, es decir, sobre si las y los actores pueden ser sinceros o cínicos (Goffman, 1997: 29) en la actuación de su papel. Sobre esto, en este texto parto del supuesto de que las actuaciones vertidas en los relatos aquí revisados son sinceras o, dicho de otra manera, que cada informante está convencido de que su papel es la verdadera realidad

Artículos

(Goffman, 1997: 29). Esto, ya que como se expuso con anterioridad, la actuación es la representación o puesta en juego de un rol que puede ser parte constitutiva de la identidad de quienes practican danza contemporánea. En consecuencia, en tanto la actuación de un rol es la representación de una identidad, esta puede interpretarse como sincera.

En segundo lugar, recupero la noción de fachada (Goffman, 1997), entendida como la máscara visible de quien está representando un rol o un papel, es decir, la dimensión observable de una actuación. A su vez, la fachada consta de varios elementos constitutivos: medio, aspectos corporales, apariencia y modales (Goffman, 1997: 34-36). Éstos cumplen la función de proporcionar una coherencia entre el papel y la actuación del mismo y, consecuentemente son recursos utilizados para el convencimiento del público que observa la representación. Sin embargo, estas fachadas no son creadas ante cada nueva interacción entre individuos, sino que se sedimentan como conjunto de roles institucionalizados:

Una fachada social determinada tiende a institucionalizarse en función de las expectativas estereotipadas abstractas a las cuales da origen y tiende a adoptar una significación y estabilidad [...]. La fachada se convierte en una "representación colectiva" y en una realidad empírica por derecho propio. (Goffman, 1997: 38).

Así, las fachadas se conforman como parte de un repertorio del cual los individuos habrán de seleccionar -consciente o inconscientemente- con miras a ejecutar una representación socialmente legitimada e institucionalizada (Goffman, 1997). De esta manera, podemos situar a las y los profesionistas, por un lado, y a las bailarinas y los bailarines por el otro, como parte de este repertorio de fachadas institucionalizadas. Ahora bien, si enlazamos estos dos roles para pensar en las bailarinas y bailarines profesionales como una fachada compuesta, lo que podemos observar es la existencia de una tensión, en tanto el rol de las y los artistas en Monterrey, no es asociado comúnmente a la de los profesionistas tradicionales. En este sentido, se pueden generar conflictos en torno a su representación.

Así, no sólo es necesario elegir una fachada para realizar una actuación convincente, ya que la dramatización de un rol ante el público puede a su vez presentar problemas si ésta: 1) no corresponde con la imagen tradicional o institucionalizada que se busca representar y, 2) si carece de una utilidad para el público ante la que se presenta. Para ejemplificar esto, Goffman (1997) recurre a la comparación entre dos tipos de representaciones de una misma fachada institucionalizada: la enfermería. Por un lado, señala que la representación de la fachada de las enfermeras quirúrgicas no presenta problemas, en tanto que la utilidad de su rol es evidente, mientras que la representación de las enfermeras clínicas no lo es tanto (Goffman, 1997: 42-43). Esto puede causar, en el segundo caso, problemas en su interacción con aquellos a quienes atiende, por lo que la dramatización requerirá un esfuerzo extra para empatar y generar una coherencia entre la visión arquetípica de "la enfermera", el rol que se supone debe cumplir y las prácticas necesarias para atender estas expectativas.

En el caso de la danza ocurre algo parecido, en tanto las expectativas que se tienen sobre la fachada del "profesionista" es decir, de aquellas y/o aquellos que tienen conocimientos profesionales y realizan actividades en algún campo especializado y de utilidad para la sociedad⁹, generalmente no corresponde con la visión que se tiene de las y los artistas en general. Esto permite observar una tensión entre la dramatización y la fachada que se intenta representar.

⁹ Se hace alusión aquí a la profesión esbozada por Freidson (2007), como aquella que atiende necesidades explícitas de la población, y que incluye, entre sus figuras arquetípicas, médicos y/o abogados.

Artículos

Figura 3: Mestizos Crew en el Festival Itinerante 2023, realizado en Monterrey, México. Fotografía: Gen Gibler.

Aunado a esto, existe un esfuerzo por idealizar las fachadas que se buscan representar, implicando que “cuando el individuo se presenta ante otros, su actuación tenderá a incorporar y ejemplificar los valores oficialmente acreditados de la sociedad” (Goffman, 1997: 46-47). Consecuentemente, esta idealización conlleva la existencia de actores ideales, así como otros que no lo son.

Por último, puede presentarse una situación de tergiversación, referida a la sensación que puede generarse al poner en duda una representación o actuación. De esta forma, “cuando nos preguntamos si una impresión fomentada es verdadera o falsa, queremos preguntar si el actuante está o no autorizado para presentar la actuación de que se trata” (Goffman, 1997: 70). Es así que aquí la preocupación versa sobre una duda que cuestiona si las y los artistas de la danza están autorizados para representar el papel de profesionistas.

El rol profesional de las y los artistas de la danza en la ciudad de Monterrey: problemática de una representación desvalorizada

Es momento de acercarnos a las experiencias de quienes se dedican a la danza contemporánea en la ciudad de Monterrey, y observar un conjunto de fragmentos de entrevistas a profesionistas de la danza. Éstas fueron realizadas en el marco de un proyecto que, entre el 2016 y 2018, recopiló 27 testimonios de bailarinas y bailarines en el norte de México, 18 correspondientes a artistas de Monterrey y nueve a la Ciudad de Tijuana (Juárez, 2018)¹⁰. La realización de estas entrevistas se llevó a cabo a través de redes de

¹⁰ En este trabajo se puede consultar un análisis comparativo más a profundidad de las entrevistas en las que, entre otras cosas, se dialoga sobre la desvalorización social de la profesión de la danza y lo que esto significa para las y los artistas en el norte de México.

Artículos

conocidos y haciendo uso de la técnica de bola de nieve. Las conversaciones fueron guiadas por una entrevista semiestructurada, que transita por diversos temas relacionados con el arte entendido como trabajo y con las experiencias personales de quienes se dedican a la danza contemporánea. Para este apartado, se consultaron las transcripciones de las entrevistas realizadas a artistas de Monterrey y se extrajeron experiencias que ejemplifican, a manera de esbozo, los recursos utilizados para sortear las dificultades por ser reconocidos como profesionistas del arte.

Así, de los testimonios consultados, tomo para este apartado los casos de dos bailarinas regiomontanas que reflexionan sobre los significados de ser artista. De manera puntual, Claudia y Marcela¹¹ responden a preguntas en torno al reconocimiento de la danza contemporánea como profesión y, consecuentemente, a los sentidos y atributos que constituyen parte de sus identidades profesionales. Para esto, se hilan sus testimonios de manera que sea posible observar cómo, en la cotidianidad, se expresan tensiones en la representación de su papel como profesionistas de la danza.

Ahora bien, las artistas consultadas son licenciadas en danza contemporánea por la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, respectivamente. Ambas residían -al momento de hacer la entrevista- en la ciudad de Monterrey y ambas son artistas activas como intérpretes y docentes, entre otras actividades relacionadas con el arte.

Figura 4: Artistas de la danza en la Alameda Mariano Escobedo como parte del "Proyecto Alameda", una iniciativa para retomar espacios públicos en Monterrey, México. Fotografía: Gen Gibler.

A manera de adelanto, en ambas experiencias se puede apreciar el involucramiento de tres dimensiones analíticas: 1) una interpretación personal del significado de su actividad; 2) la percepción que tienen sus conocidos sobre la danza; 3) una valoración significativa sobre la representación de la danza como una práctica artística y una profesión credencializada. Ambas intervenciones presentan una fuerte carga emotiva, y pueden ser interpretadas como la representación de un rol social.

¹¹ Los nombres de las participantes han sido modificados para mantener su confidencialidad.

Artículos

Por lo que se refiere a los testimonios, al preguntarles a ambas artistas sobre cuál es el reconocimiento que su familia expresa cuando se trata de su elección por dedicarse a vivir de la danza, Claudia nos habla de la dificultad que enfrenta al querer hacer ver a sus familiares que su actividad artística es una ocupación seria, de la cual es posible generar un sustento económico:

Yo lo veo cercanamente con mi familia, que para ellos es muy difícil entender que lo que yo hago, como muchos [artistas] hacemos es “neto”, o sea, es un jale (trabajo). Son muchas horas que le metemos, que le invertimos y de eso comemos (Claudia, comunicación personal, 2016).

Aparecen en este primer testimonio, tres recursos a los cuales acude Claudia para hacer valer su representación como profesionista de la danza. El primero de ellos es la idea de que bailar es un “jale”. Es decir, hay un señalamiento explícito sobre que la danza es un trabajo. En segunda instancia aparece la inversión de tiempo como medida para entender a su actividad como algo serio. Así, se observa una contraposición entre el tiempo de ocio, asociado comúnmente a las actividades artísticas como un *hobby* o pasatiempo y el tiempo productivo asociado a una jornada fija y extensa de trabajo. Por último, cuando Claudia expresa “de eso comemos”, está haciendo alusión a la idea de la danza como una actividad remunerada, y que como tal, puede ser entendida como un trabajo.

Esta dificultad por considerar a quienes se dedican a la danza como profesionistas no es exclusiva de los círculos familiares, sino que se extiende trastocando las múltiples esferas en las que se desenvuelven las y los artistas. Sobre esto, Marcela comenta que “para la gente que no está tan familiarizada [con la danza], cuando les digo que soy bailarina lo entienden como algo que simplemente no se puede ejercer de manera profesional” (Marcela, comunicación personal 2016).

Esta imposibilidad es parte de los efectos de una matriz cultural que define qué puede o no ser una profesión y, en este caso, pone en evidencia cómo la danza se encuentra fuera de las actividades consideradas como ocupaciones instituidas y valoradas como trabajos idealizados para la sociedad. Por otra parte, cuando Marcela expresa que la danza es “algo que simplemente no se puede ejercer de manera profesional” también está hablando de la naturalización de esta matriz.

Si avanzamos un poco más sobre esto y consideramos el uso de “simplemente” como un adverbio de modo, observamos una condición de absoluto, de imposibilidad absoluta. Entonces, esta es una expresión que permite ver cómo una valoración subjetiva puede ser real en tanto se objetiviza en la interacción social, como una condición de ser en el mundo: la danza simplemente no puede ser una actividad profesional, y entonces quienes se dedican a ella no pueden ser considerados profesionistas del arte.

Es esta la lucha que diariamente enfrentan las y los artistas de la danza contemporánea en Monterrey, pero también en muchos otros contextos en México. A su vez, esta lucha contra los imaginarios sociales se constituye en recurso identitario. Ser artista a pesar de la desvalorización social, significa sobreponerse a la adversidad y esto puede contribuir a fortalecer las identidades de quienes se dedican a los mundos del arte.

Aunado a esto, y como ya se señaló, la danza tiene una historia y un proceso de consolidación como campo y mundo artístico. Este proceso, entre otras cosas, ha posibilitado el desarrollo de grupos estables e instituciones (Abbot, 2005) que soportan el universo de la danza. Dentro de estos procesos de institucionalización, la credencialización es un recurso que permite generar contrapesos ante la desvalorización de la danza como actividad profesional. De igual manera se ha convertido en un recurso

Artículos

discursivo con el cual las y los artistas pueden elaborar argumentos en favor de su condición ocupacional. Así, por ejemplo, Marcela señala: “Hay mucha gente que no sabe que en realidad hay licenciaturas, maestrías y, hasta donde sé, doctorados. Entonces eso también hace que no se valore [esta profesión] como tal (Marcela, comunicación personal 2016).

Esta misma credencialización se puede usar también como punto de comparación. Así, la danza, en tanto actividad de la cual se obtienen títulos -o credenciales-, puede ser equiparada a cualquier otra actividad profesional:

Me maté cuatro años en la carrera y también recuerdo que durante la carrera estuve muy al pendiente de estar actualizada, como todas las personas que se dedican a algo profesionalmente. O sea, como un doctor, como un abogado... (Claudia, comunicación personal, 2016).

Encontramos a su vez, en las experiencias de Claudia y Marcela, la entrega a la danza como recurso para hacer convincente la representación de su rol como profesionistas. Así, por ejemplo, Claudia expresa “yo no sé hacer otra cosa y no podría hacer otra cosa. Para mí [bailar] sí es muy importante” (Claudia, 2016). En el mismo tenor, Marcela concluye “Yo vivo de bailar [...] y me pagan por esto” (Marcela, comunicación personal, 2016).

Como complemento a lo expuesto hasta aquí, incluyo algunos testimonios de artistas de la danza regiomontana que robustecen este esfuerzo exploratorio, a la vez que sirven como puntos de anclaje sobre lo expresado por las artistas aquí consultadas:

[La danza contemporánea] todavía no se llega a valorar al cien por ciento como debería, o como le pagan a un arquitecto o a un futbolista. Está muy cañón que... bueno, me gusta soñar despierta. Espero que en algún momento pueda llegarse a dar ¿no? que se valore [la danza contemporánea] como cualquier otro oficio o profesión bien pagada. (Dafne en Juárez, 2018: 116).

La danza contemporánea está muy desprestigiada en nuestra comunidad porque han pasado, al parecer varios años en el que la gente de pronto va a una función o ve en la calle [un espectáculo de danza contemporánea] y dice “ah, sólo se revuelcan pero no está pasando nada”. (Pablo en Juárez, 2017: 116).

...es un tema con la gente que no está relacionada [con el universo de la danza]. Por ejemplo, yo no estudié danza [contemporánea] entonces toda mi familia y mis amigos lo ven como que es mi *hobby*. O sea, lo siguen viendo “no, pues es tu *hobby* ¿no?” No, ahorita ya se convirtió en mucho más que un *hobby* por las horas que le dedico, por la responsabilidad que implica. El que no me remunere económicamente o que no viva económicamente de eso para mí no significa que no sea un trabajo. O sea, creo que también es un trabajo aunque no te lo paguen al cien. (Elizabeth en Juárez, Monterrey, 2017).

[Dedicarme a la danza contemporánea] significa que decidí investigar algo que es muy difícil de entender, inclusive para mí es algo que es difícil. Es un producto difícil de vender y que no es muy consumible también, y que no es muy entendido. Entonces sí se siente yo creo que, al menos aquí en Monterrey sí siento un como, no rechazo pero como [falta de] esa valorización del artista en general (Cristina en Juárez, 2018: 117).

Es entonces que, por un lado, en los testimonios de Claudia y Marcela, se pueden observar ejemplos de los recursos que son utilizados para validar su papel como artistas. Por el otro, en los testimonios complementarios queda manifiesta la desvalorización social que hacen de estos recursos una necesidad para presentarse como profesionistas del arte.

Por último, en esta aproximación exploratoria es posible observar que, si bien el repertorio de recursos

Artículos

para representar el papel de artista puede ser muy amplio, la credencialización, la remuneración, el tiempo invertido y la entrega son una muestra de cómo éstos pueden ser utilizados estratégicamente para dar valor y sustento a la fachada profesional de las y los artistas de danza contemporánea, así como son recursos también, para contribuir a la consolidación de esta actividad como un campo profesional.

Conclusiones

Los testimonios presentados aquí expresan una forma de interacción social en tensión entre el deseo y el esfuerzo de las entrevistadas por mantener la representación de un papel en el que convergen dos tipos de fachadas institucionalizadas: el profesionista y el artista. Éstas, se traslapan para conformar otra fachada que podemos delinear como: artista profesional de danza contemporánea. A continuación, presento algunas consideraciones en un esfuerzo por sintetizar la tensión expresada en las experiencias de las artistas aquí entrevistadas y los referentes teóricos que hemos referido a lo largo del trabajo.

1) Las afirmaciones “yo no sé hacer otra cosa” o “vivo de bailar”, exhiben el vínculo entre una dimensión vocacional y una condición material relacionada con su actividad laboral, en tanto su práctica artística es aquella de la cual se valen para generar ingresos económicos pero también es la actividad a la que se han entregado. Estas dos dimensiones se engarzan en una relación que confiere sentido sobre su condición como artistas. Es decir, son afirmaciones situadas en una dimensión identitaria: son artistas profesionales de la danza y de eso viven.

2) Se observa en los testimonios un esfuerzo por construir una representación idealizada de la danza como profesión, en tanto para la construcción de su papel como artistas toman como referencia el deber ser de una actividad profesional. Así, cuando señalan: “me maté cuatro años” o “me contratan y me pagan por eso”, se está recurriendo a elementos compartidos socialmente sobre lo que debe ser una profesión, de tal manera que la práctica artística de la danza contemporánea pueda ser entendida como tal. Esto permite pensar en la danza como un campo en vías de consolidación, en tanto sigue acudiendo a elementos que componen la visión idealizada de lo que es una profesión, para poder así circunscribirse a ésta.

3) Por otra parte, se puede observar en los testimonios que sus representaciones se encuentran permanentemente el peligro de ser consideradas como falsas, -o bien como representaciones tergiversadas- frente a sus familiares, amigos y/o conocidos. De esto resulta la necesidad de un mayor esfuerzo para mantener una coherencia entre la fachada institucional del profesionista y la práctica artística de la danza contemporánea. Esto se observa cuando las entrevistadas señalan: “lo veo cercanamente con mi familia, que de repente es muy difícil de entender que lo que yo hago, como muchos hacemos, pues es “neto”, o sea, es un jale (trabajo)”, o, cuando expresan que “hay gente que es como -wow, no tenía idea- de que te pagaban por bailar” (Marcela, comunicación personal, 2016)”. Esta última expresión ilustra la distancia que existe, desde los imaginarios sociales, por relacionar al arte de bailar con una actividad profesional, y en consecuencia, esta dificultad tiene que ser subsanada en la representación cotidiana de las y los profesionistas de la danza.

Todo lo anterior, si bien es un primer acercamiento a las tensiones que existen en la representación del papel profesional de la danza contemporánea, permite apuntar tres conclusiones. En primer lugar, se bosquejó un camino para pensar las categorías de profesión e identidad, como dimensiones simbólicas a través de las cuales observar la realidad social. En este caso, nos permitió delinear la constitución y la

Artículos

operación de un entramado cultural que jerarquiza ciertos tipos de actividades consideradas profesionales frente a otras como no profesionales, así como a la forma en que las y los artistas luchan por defender su identidad como profesionistas del arte.

En segundo lugar, la exploración desde el interaccionismo simbólico de dos experiencias de artistas de la danza en Monterrey permitió traer a la luz una dimensión cultural que soportó, a la manera de telón de fondo, las respuestas de las artistas participantes, a la vez que orientó y dio sentido a las interpretaciones que éstas dieron sobre el reconocimiento de la danza contemporánea en su ciudad. El estigma existente sobre la fachada de los profesionistas de la danza, y una aproximación a leer este fenómeno desde las representaciones y la actuación, permiten dar cuenta sobre las formas en que se observa socialmente a las y los artistas, cómo estos se representan a sí mismos y las tensiones existentes en la relación entre esta representación y su público.

En tercer lugar, esto permitió observar que, en efecto, existe una tensión alrededor de esta representación y el espacio social con el que interactúa. Es posible esbozar parte de su explicación en un distanciamiento entre lo que socialmente se entiende por una profesión y lo que se entiende por una actividad artística. Es decir que, a pesar de que en la práctica la actividad de bailar es llevada a cabo como una profesión, esta encuentra múltiples resistencias culturales para ser entendida como tal. Como respuesta, las y los artistas de la danza pueden recurrir a su vocación o entrega, así como a referentes idealizados sobre lo que se entiende por una actividad profesional, para elaborar discursos que agrieten los imaginarios sociales y modifiquen la forma en la que son percibidas y percibidos por la sociedad.

En este sentido, es necesario apuntar que, si bien las fachadas son parte de repertorios que existen como representaciones colectivas, éstas, así como el caso de la imagen de las y los artistas de la danza, se actualizan en las interacciones cotidianas. De igual forma, dichas actualizaciones son parte inherente de las transformaciones del mundo social, y en ese sentido podemos pensar que estas tensiones y resistencias no están labradas en piedra y que, en efecto, en los últimos años hemos sido testigos de que el lugar de la cultura y las artes ha cobrado una renovada relevancia en la vida social. Será necesario continuar los esfuerzos por observar y reflexionar sobre las diversas formas en las que este nuevo tipo de reconocimiento trastoca a quienes se dedican a las artes del cuerpo en escena, así como la forma en la que las y los artistas modifican su relación con el mundo que es su público.

> Referencias

- Abad, Ana. (2004). *Historia del ballet y de la danza moderna*. Madrid: Alianza.
- Abbot, Andrew. (2005). The sociology of work and occupations en Smelser y Swedberg (ed.), *Handbook on economic sociology*. New York: Russell Sage Foundation and Princeton University Press.
- Becker, Howard. (2008). *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Berger, Peter y Luckman, Thomas. (1968). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Bourdieu, Pierre. (1990). *Sociología y Cultura*. Distrito Federal: Grijalbo.
- Bourdieu, Pierre. (2001). Las formas del capital: capital económico, capital cultural y capital social en

Artículos

Poder, derecho y clases sociales (pp.131-164). Bilbao: Desclée de Brouwer.

Dallal, Alberto. (1997). *La danza en México en el siglo XX*. Distrito Federal: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

De la Garza Toledo, Enrique. (2009). Hacia un concepto ampliado de trabajo en Neffa, Julio Cesar, De la Garza Toledo, Enrique, Muñiz Terra, Leticia (coords.). *Trabajo, empleo, calificaciones profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales*. Vol. (111-). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO.

De la Garza Toledo, Enrique. (2017). ¿Qué es el trabajo no clásico?. *Revista Latinoamericana de estudios del trabajo* (36) 5-44.

Desfor Edles, Laura. (2002). *Cultural Sociology in Practice*. Massachusetts: Blackwell.

Dubar, Claude. (2002). *La crisis de las identidades. La interpretación de una mutación*. Barcelona: Bellaterra.

Dubois, Vincent. (2016). *Culture as a Vocation. Sociology of career choices in cultural management*. New York: Routledge

Echeverría, Bolívar. (2010). *Definición de la cultura*, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, Ítaca.

Freidson, Eliot. (2007). El reto conceptual de las vocaciones artísticas, en Fernández, J.A., Barajas, G., Barrosa, L. (edit.), *Profesión, ocupación y trabajo. Eliot Freidson y la conformación del campo*. Barcelona: Pomares.

Geertz, Clifford. (2003). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.

Giménez, Gilberto. (2002). Paradigmas de identidad en Chihu Amparan, A. (coord.), *Sociología de la identidad* (pp. 35-62). Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

Goffman, Erving. (1997). *La representación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Goffman, Erving. (2006). *Estigma*. Buenos Aires: Amorrortu.

Juárez, Patricio. (2018). Tensiones y distensiones: Formas de identificación en la danza contemporánea. Los casos de Monterrey y Tijuana (tesis de maestría). El Colegio de la Frontera Norte, México.

Lingo, Elizabeth y Tepper, Steven. (2013). Looking back, looking forward: Art based careers and creative work, *Work and occupations*, 40 (04), pp. 337-363. wox.sagepub.com.

Palacios, Lylia. (2007). De la cultura del trabajo a la cultura de la competitividad en López, V. *Nuevo León en el siglo XX, Tomo III Apertura y globalización. De la crisis de 1982 al fin de siglo*. Monterrey: Fondo Editorial Monterrey.

Sapiro, Gisèle. (2012). La vocación artística entre don y don de sí. *Trabajo y sociedad*, (19), 503-508.

Solís, Marlene y Susana, Brijandez. (2018). Danza y vida económica: experiencias del trabajo creativo en México. *Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo*, 2, (4), 293-312.

Tortajada, Margarita. (1995). *Danza y poder I*. Distrito Federal: Cenidi Danza/INBA/CONACULTA.

Artículos

> Fecha de envío: 27/06/2023

> Fecha de aceptación: 25/09/2023

